

Kwestia *Utrum universale nihil sit aut posterius suis singularibus* z zachowanych w rękopisie BJ 2118 *Collectanea de anima*

Słowa kluczowe: *O duszy*, Uniwersytet Krakowski II połowy XV w., universalia, rkp. BJ 2118

I. Charakterystyka wydawanej kwestii i zbioru *Collectanea de anima*

Collectanea de anima to techniczny tytuł nadany zbiorowi kwestii związanych z problematyką duszy, zachowanych w rękopisie BJ 2118 (f. 1^v-2^r). Powstały one w Krakowie w latach 60. –70. XV wieku¹ i prawdopodobnie nie pochodzą od jednego autora – zbytnio bowiem różnią się między sobą formą, stopniem szczególności i wieloaspektowości opracowywanych zagadnień, a także sa-

Dr Maciej Stanek, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

¹ Na temat datacji zob. M. Stanek, Ł. Tomanek, *Maciej z Szydłowa i jego kwestia o przedmiocie nauki o duszy*, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 16/51 (2018), s. 162-163. Oparta ona została m.in. na badaniach dotyczących historii kodeksu. Opis rękopisu zob. Tamże, s. 164-168; zob. także Z. Kuksewicz, *Opis rkp. BJ 2118* (nieopublikowany maszynopis należący do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie); M. Markowski, *Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim: studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 284; tenże, Z. Włodek, *Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Iagellonica Cracoviae asservantur*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 116-117.

modzielnością oraz wykorzystywanymi źródłami doktrynalnymi (choć wszystkie stanowią świadectwo zwrotu realistycznego, jaki miał miejsce w myśli krakowskiej II połowy XV wieku)². Na dziełko to składa się 6 następujących kwestii (poprzedzonych schematem podziału filozofii przyrody, f. 1^v-2^r):

- 1) Matthias de Zydlowo, *Utrum anima sit subiectum scientiae libri „De anima” vel non* (2^v-3^v)³;
- 2) Anonymus, *Utrum unus sit modus investigandi quidditatem animae et aliarum rerum* (f. 3^v)⁴;
- 3) Anonymus, *Utrum universale nihil sit aut posterius suis singularibus* (f. 4^r-5^r);
- 4) Anonymus, *Utrum bonum sit causa mali* (f. 9^v-10^r);
- 5) Anonymus, *Utrum humana anima secundum statum praesentis vitae possit intelligere substantias immateriales per seipsas* (f. 10^r-11^r);
- 6) Anonymus, *Utrum in primo sit potentia passiva* (f. 11^v).

Wydawana tutaj kwestia 3. wyróżnia się na tle pozostałych z dwóch zasadniczych powodów: ze względu na jej stan zachowania oraz występujące w niej błędy merytoryczne dotyczące historycznych stanowisk w sporze o uni-

wersalia (ważniejsze błędy omówione zostały poniżej w paragrafie 3.). Odnośnie do stanu zachowania kwestia ta jest jedyną przepisaną przez dwóch kopistów: pierwszy zapisał f. 4^r i ok. 2/3 f. 4^v, a drugi – pozostałą 1/3 f. 4^v oraz całe f. 5^r. Mimo połączonych wysiłków skrybów do dziś zachowała się tylko początkowa część całej kwestii. Według zamysłu autora, przedstawionego w *divisio quaestionis*, miała bowiem składać się ona (poza wstępem) z trzech artykułów: w pierwszym miały znajdować się noty, w drugim – konkluzje, a w trzecim – szczegółowe argumenty odnoszące się do not i konkluzji⁵. Obecnie dysponujemy jedynie wstępem, w którym uzasadnione jest podjęcie problemu statusu powszechników w kontekście definicji duszy oraz pierwszymi dwiema notami z artykułu 1. Pierwsza z nich przedstawia historyczne stanowiska w sporze o uniwersalia od Heraklita, przez Sokratesa i Platona, kończąc na Arystotelesie i perypatetykach. Natomiast druga szczegółowo analizuje stanowisko perypatetyków, punktem wyjścia czyniąc klasyczne rozróżnienie uniwersaliów na *ante rem*, *in re* oraz

² Od tej reguły częściowo odbiega kwestia 2., której połowa stanowi wyimek z jedyne polskiego komentarza do *O duszy* napisanego w duchu awerroizmu, tj. autorstwa Andrzeja Ruczela z Kościana.

³ Kwestia ta została opracowana doktrynalnie przez Zdzisława Kuksewicza, *Albertyzm i Tomizm w XV wieku w Krakowie i Kolonii. Doktryna Psychologiczna*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 109-113. Wydanie krytyczne: *Matthiae de Zydlowo quaestio disputata „Utrum anima sit subiectum scientiae libri De anima vel non”*, oprac. M. Stanek, Ł. Tomanek, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 2018, 16/51, s. 171-178.

⁴ Kwestia ta również opracowana została przez Kuksewicza (cf. Z. Kuksewicz, *Albertyzm*, s. 113-117).

⁵ Zob. edycja, s. 241b: „Pro quo primo ponentur notabilia declarantia materiam propositam, subiungentur deinde conclusiones, et tertio movebuntur argumenta quae examinabunt ea quae in notabilibus et in conclusionibus erunt dicta”.

post rem. Zgodnie z deklaracją autora w artykule tym miały się jeszcze zna-

leźć szczegółowe noty dotyczące poznania uniwersaliów⁶.

2. Wpływy doktrynalne i cytaty

Autor wykazuje się znaczną erudycją, jeśli chodzi o numeryczną znajomość źródeł. W wydawanej kwestii, należącej przecież do komentarza do Arystotelesowskiego *O duszy*, odnosi się do *Metafizyki*, *Etyki nikomachejskiej*, *Isagogi* i *O duszy*, a także starożytnych i średnio-wiecznych komentarzy do niektórych z nich autorstwa Temistiusza, Eustrachego z Nicei, Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu oraz Aleksandra Boniniego z Aleksandrii. Co interesujące w tym kontekście, samo *O duszy* cytuje tylko jeden raz, wskazując miejsce, gdzie Arystoteles omawia zagadnienie podjęte w tytule kwestii. Poza pracami filozoficznymi w tekście występują również odwołania do tradycji teologicznej: *De diversis quaestionibus* Augustyna i *De Trinitate* Boecjusza.

Wszystkie wymienione autorytety cytowane są *explicite* i nie wyczerpują warsztatu naukowego autora. Dla pełnego obrazu wskazać jeszcze należy *Tractatus problematicus* Heymeryka z Campo oraz przypisywany Tomaszowi z Akwinu traktat *De universalibus „Circa”*. Z dzieł tych autor kwestii przejął pojedyncze fragmenty, nie podając jednak żadnego autora ani tytułu.

Jakościowa znajomość wymienionych autorytetów jest dyskusyjna. Znaczna

część odwołań przytaczana jest z drugiej ręki, a faktycznymi źródłami skompiłowanej kwestii byli: Tomasz z Akwinu (komentarz do *O duszy*), Albert Wielki (komentarz do *Metafizyki*), Aleksander Bonini z Aleksandrii (komentarz do *Metafizyki*), Heymeryk z Campo (*Tractatus problematicus*) oraz Pseudo-Tomasz z Akwinu (*De universalibus „Circa”*)⁷.

Tomaszowy komentarz do *O duszy* stanowi ok. 1/6 zachowanego fragmentu kwestii. Z dzieła tego przepisane zostały noty 10.-13. z lekcji 1. księgi I i w wydawanej kwestii stanowią pierwszą notę *Introductio*. Podobną część kwestii stanowią zapożyczenia z komentarza Alberta Wielkiego do *Metafizyki*. W tym wypadku autor nie inkorporował całego fragmentu tekstu do swojego dziełka, lecz przejął znacznie krótsze części komentarza do ksiąg I, IV i VII. Komentarz Boniniego do *Metafizyki* wykorzystany został w mniejszym stopniu – stanowi nieco ponad 10% zachowanej kwestii i jest jej końcową częścią. Z *Tractatus problematicus* Heymeryka z Campo autor milcząco przejął dwa krótkie fragmenty. Wreszcie jeden fragment przejęty został z Pseudo-Tomaszowego traktatu *De universalibus „Circa”*.

⁶ Zob. edycja, s. 241a-b: „et deinde erunt notabilia quae specialius cognitionem universalium declarabuntur”.

⁷ Poszczególne przejęcia wykazane zostały w aparacie źródłowym edycji.

3. Wkład własny autora – uwagi techniczne, rozbudowanie przejętego wywodu i błędy merytoryczne

Wkład własny autora to przede wszystkim uporządkowanie materiału i wprowadzenie uwag strukturalnych – oczywiście są one doktrynalnie mało istotne. Podobnie niezbyt znaczącym *opus ingenii* jest uzupełnianie przejętych fragmentów obcych tekstów dodatkowymi cytacjami. Przykładem takiego uzupełniania

jest posłużenie się Pseudo-Tomaszowym traktatem *De universalibus „Circa”* w celu obalenia stanowiska negującego istnienie wiedzy o uniwersaliach. Otóż przy tej okazji autor parafrazuje Pseudo-Tomaszowy sylogizm, który uzupełnia autorytetami Arystotelesa, Awerroesa i Porfiriusza.

Anonimus (art. I, n. I)	Ps.-Thomas de Aquino, <i>De universalibus „Circa”</i>
<p>Etsi haec opinio quae sic negat universalialia et scientiam rerum speculativum possit multipliciter improbari, ad propositum tamen contra eam sufficit haec ratio sive improbens argumentum:</p> <p>„omnes homines natura scire desiderant”; sed tale desiderium non est frustra; igitur possibile est nos habere scientiam de rebus. Maior primo <i>Metaphysicae</i>.</p> <p>Minor probatur, quia quod est a natura non est frustra, ut dicit Aristoteles I^o Caeli: „Deus et natura nihil faciunt frustra”, igitur...; et post eum Averroes super <i>Metaphysicam</i> commento primo dicit: „nulla <res> est otiosa in fundamento naturae”.</p> <p><i>Ex hiis probatis multipliciter sequitur: possibile est nos habere scientiam; et omnis scientia est universalium; igitur universalialia sunt. Minor, quia de singularibus non est scientia, quia „sunt infinita, ideo relinquenda ab arte”, ut dicit Porfirius.</i></p>	<p>Sed contra eos posset sic argui.</p> <p>Omnes homines natura scire desiderant, ut vult philosophus I <i>Metaph.</i> Sed tale desiderium non est frustra.</p> <p>Contingit ergo habere scientiam. Sed omnis scientia est universalium. Ergo universalialia sunt. Minor sic ostenditur: quae sunt infinita non possunt sciri, alioquin essent finita. Sed singularia sunt infinita. Ergo ipsorum non est scientia, et per consequens universalium.</p>

W analizowanym kontekście szczególnie interesujące są popełniane przez autora (bądź powielane ze źródeł albo przez kopistę) błędy mające wpływ na doktrynę, co odnosi się do omawiania historycznych postaci uczestniczących w sporze o uniwersalia.

1) Uznanie Platona za „Sokratesa Mniejszego”, który wedle autora był tak nazy-

wany albo dlatego, że był mniej uczony (*minor fuisse in intellectu*) niż Sokrates, albo dlatego, że był jego uczniem. Błąd ten, związany z fragmentem Arystotelesowskiej *Metafizyki* (VII, 11, 1036b25), jest podwójnie złożony. Po pierwsze, Stagiryta mówi o Sokratesie Młodszym, a nie Mniejszym. Można przypuszczać, że ta zamiana *Iunior* na *Minor* związana jest

z transmisją tekstu *Metafizyki* i niewłaściwym odczytaniem abrewiacji. Wśród dzieł średniowiecznych, występuje ona np. u Alberta Wielkiego oraz Aleksandra Boniniego z Aleksandrii⁸. Drugi aspekt omawianej pomyłki dotyczy utożsamienia tego Sokratesa – czy to Młodszego, czy Mniejszego – z Platonem, a przecież Sokrates Młodszy był postacią historyczną i jednym z dyskutantów Platónskich dialogów. Takiego błędnego utożsamienia (poza Albertem i Boninim) dokonali m.in. Awerroes, Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot⁹ oraz Paweł z Wenecji¹⁰.

2) Zaliczenie Sokratesa do szkoły stoików. Tezę taką autor prawdopodobnie sformułował na podstawie lektury komentarza Alberta Wielkiego do *Metafizyki*. Albert wskazuje jednak, że Sokrates działał w otoczeniu stoików, podczas gdy Anonim twierdzi, że był wybitnym ich reprezentantem. Możliwe także (choć z kontekstu wystąpienia błędu wydaje się to niezbyt prawdopodobne), że autor powielił tę pomyłkę z tekstu *Tractatus problematicus* Heymeryka z Campo.

Anonymus (art. I, n. I)
Post Eraclianos venit Socrates de Macedonia, vir quidem inter stoicos praecipuus, qui solum locutus fuit in moralibus, et nihil dixit de natura universali...
Albertus Magnus, <i>In Metaphysicen</i> I, 4, 12 (ed. A. Borgnet, p. 80b)
Haec igitur ita suscepit Plato a Cratilo et Heracliti positionibus: ab alia autem parte a Socrate de Macedonia doctore suo: et praecipue circa Stoicos in id circa moralia tantum studente et negotiante, et de philosophia naturali non se intromittente, licet de omnibus scientiis plenus existerit.
Heymericus de Campo, <i>Tractatus problematicus</i>, q. 18 (ed. Coloniae 1496, f. n I ^o)
Dicunt insuper Stoyci de quorum schola fuit Plato, quod virtutes sunt quaedam dono immissionis deorum...

⁸ Zob. Albertus Magnus, *Metaphysicorum libri XIII*, oprac. A. Borgnet, Parisiis apud Ludovicum Vivès 1890 (*B. Alberti Magni Ratisbonensis Episcopi, Ordinis Praedicatorum, Opera omnia*, vol. 6), p. 462b: „Hoc autem determinato, quaeramus an sit vera parabola sive fabula, quod Socrates minor sensu, non aetate, eo quod non ab aetate defectio est, sed a sensu, de animali consuevit dicere propter cerebri defectum, bene se habet : constat enim quod non bene habet se quod de per se animali et de per se homine dicit stultitia Platonis”; Alexander Bonini de Alexandria (Ps.-Alexander de Hales), *In Duodecim Aristotelis Metaphysicae Libros Dilucidissima Expositio*, Venetiis apud Simonem Galignanum de Karera 1572, f. 224vb, lit. G): „Et ideo parabola et sermo quem dixit Socrates minor, id est Plato, discipulus Socratis, de animali, id est de quidditate animalis, non bene se habet”.

⁹ Na takie błędne utożsamienie wskazali wydawcy komentarza Jana Duns Szkota do *Metafizyki*; zob. *B. Ioannis Duns Scoti Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis: Libri I–V*, oprac. R. Andrews, G. Etzkorn, G. Gál, R. Green, F. Kelley, G. Marcil, T. Noone, R. Wood, St. Bonaventure, New York 1997, s. 358, n. 178.

¹⁰ Cf. Paulus Venetus, *Expositio in VII librum Metaphysice Aristotelis*, oprac. G. Galluzzo, w: G. Galluzzo, *The Medieval Reception of Book Zeta of Aristotle's Metaphysics*, t. 2: *Pauli Veneti Expositio in duodecim libros Metaphysice Aristotelis, Liber VII*, Brill, Leiden–Boston 2013, s. 386, w. 1-3.

3) Uznanie Heraklita za przedstawiciela epikurejczyków. Zamiast pisać o efezejczykach, których nazwa wzięła się od Efezu, autor pisał o epikurejczykach, których nazwę wyprowadza od *Epicurus*(!). Nie można jednoznacznie wyjaśnić genezy tego błędu, a jedynie wskazać, że może on pochodzić albo od samego autora, albo od kopisty. W pierwszym przypadku wytłumaczeniem może być zbyt pobieżna lektura komentarza Alberta Wielkiego do *Metafizyki* (I, 3, 6): „Hipasus autem Metapontinus et Heraclitus civis Ephesus ignem dixerunt esse omnium causam et principium. Omnes enim isti non quaesiverunt principia nisi entis corporei: eo quod Epicurei Philosophi existentes, nihil dixerunt esse nisi corpora”. Natomiast za pocho-

dzeniem od kopisty może świadczyć fakt, że w dalszej części wywodu mowa jest o *Eracliani*. Takie twierdzenie nastęrcza jednak dalszych problemów interpretacyjnych, ponieważ z równym prawdopodobieństwem można argumentować, że to właśnie kopista poprawił błędną formę, a nie był jej źródłem.

4) Pomylenie Arystypa z Cyreny z Chryzypem z Soloi. Pomyłki tej nie da się w prawdopodobny sposób wytłumaczyć, ponieważ fragment, w którym ona występuje, jest niemal dosłownie przepisany z komentarza Alberta Wielkiego do *Metafizyki* (IV, 3, 4). Można jedynie przypuszczać, że błąd ten powielony został z niedoskonałej kopii tekstu Alberta.

4. Zasady edycji

1. Edycja oparta została na jedynym przekazie rękopiśmiennym – cod. BJ 2118¹¹.

2. Ponieważ kopia rękopiśmienna zawiera dość liczne błędy czyniące tekst nonsensownym, w miejscach, gdzie było to konieczne, wprowadzano koniektury i uzupełnienia. Poprawiony fragment każdorazowo ujmowano w nawias trójkątny i w aparacie filologicznym wskazywano wariant rękopiśmienny; nawiasami takimi oznaczano także wprowadzane śródtytuły uwydatniające strukturę. Nie poprawiano jednak błędów merytorycznych, w tym omówionych w paragrafie 3., po-

nieważ ich usunięcie spowodowałoby rozbicie wewnętrznej logiki wydawanej kwestii.

3. Wszystkie przywołane cytaty zostały zidentyfikowane i wykazane w aparacie źródeł. Zawarto w nim także przejętki milczące. Dla uwidocznienia przejętych (czy to w sposób jawny, czy niejawni) z dzieł obcych partii tekstu, zapożyczone fragmenty oznaczono kursywą.

4. W wydaniu dokonano standaryzacji średniowiecznej łaciny na klasyczną, pozostawiając niezmienione jedynie nazwy własne.

¹¹ Ponieważ kodeks ten jest już opisany w literaturze przedmiotu, przeto w niniejszym artykule nie przedstawia się jego opisu, a jedynie odsyła do już istniejących, wymienionych wyżej w przypisie 1.

Question *Utrum universale nihil sit aut posterius suis singularibus* of the *Collectanea de anima* preserved in MS. BJ 2118

Keywords: *On the soul*, University of Krakow in the 2nd half of the 15th century, problem of universals, MS. BJ 2118

Presented paper contains the critical edition of the question *Utrum universale nihil sit aut posterius suis singularibus* of the *Collectanea de anima* preserved in MS. BJ 2118. *Collectanea de anima* is a provisional title of the collection of 6 questions dealing with the problem of the soul, composed in Krakow in the 2nd half of the 15th century. This manual has a heterogenic character, since every question differs from the others regarding its form, multidimensionality of undertaken issues and the degree of doctrinal independence. Surely, the 3rd question edited here (precisely its part that has been preserved till today, i.e. the introduction and first passage of *articulus 1*) is not too original work and does not include any remarkable statements. But yet, it is an important testimony of work of compilers, that nowadays only uncommonly is a subject of studies. The edited text in

general is doctrinally dependent: first of all, it is based on the works by Thomas Aquinas, Albert the Great and Alexander Bonini of Alexandria (the author explicitly quotes these sources), but also on treatises by Heymericus of Campo and Pseudo-Aquinas (their works are not induced by the author). Concerning the substance of the edited question, the most interesting and “original” is a kind of ignorance of the historical background of the problem of universals and the occurrence of quite numerous mistakes. Mostly they can be easily explained, since they often arise from improper decipheration of abbreviation, overinterpretation or basing on a corrupted source. The accumulated mistakes lead the author to draw his own (singular) conclusions, that all testify the correctness of the Aristotle’s sentence: *Parvus error in principio maximus erit in fine*.

Bibliografia

I Źródła

1. Albertus Magnus, *Metaphysicorum libri XIII*, oprac. A. Borgnet, Parisiis apud Ludovicum Vivès 1890 (*B. Alberti Magni Ratisbonensis Episcopi, Ordinis Praedicatorum, Opera omnia*, vol. 6).
2. Alexander Bonini de Alexandria (Ps.-Alexander de Hales), *In Duodecim Aristotelis Metaphysicae Libros Dilucidissima Expositio*, Venetiis apud Simonem Galignanum de Karera 1572.
3. Anonymus, *Auctoritates Aristotelis, Senecae, Boethii, Platonis, Apuleii Africani, Porphyrii et Gilberti Porretani*, oprac. J. Hamesse, w: J. Hamesse, *Les Auctoritates Aristotelis. Un florilège médiéval. Étude historique et édition critique*, Publications Universitaires, Louvain-Paris 1974, s. 111-335.
4. Anonymus (Ps.-Thomas de Aquino), *De universalibus „Circa”*, oprac. Parmae 1864, URL: <https://www.corpusthomicum.org/xpu.html> (dostęp: 29.04.2021).
5. Anonymus, *Utrum universale nihil sit aut posterius suis singularibus*, Kraków, Biblioteka Jagiellońska, cod. BJ 2118, f. 4r-5r.
6. Aristoteles, *Analytica posteriora*, oprac. Academia Regia Borussica, w: *Aristoteles Latine interpretibus variis*, Berolini apud Georgium Reimerum 1831, s. 38a-55b.
7. Aristoteles, *De anima*, oprac. Academia Regia Borussica, w: *Aristoteles Latine interpretibus variis*, Berolini apud Georgium Reimerum 1831, s. 209a-226a.
8. Aristoteles, *De caelo libri quattuor*, oprac. Academia Regia Borussica, w: *Aristoteles Latine interpretibus variis*, Berolini apud Georgium Reimerum 1831, s. 143a-165b.
9. Aristoteles, *Metaphysica*, tłum. Guillelmus de Moerbeka, oprac. G. Vuillemin-Diem, w: *Aristoteles Latinus XXV 3.2*, Brill, Leiden-New York-Köln 1995.
10. Aristoteles, *Physica*, oprac. F. Bossier, J. Brams, w: *Aristoteles Latinus VII 1*, Brill, Leiden-New York 1990.
11. Augustinus Hipponensis, *De diversis quaestionibus*, w: *Patrologia Latina*, t. 40, oprac. J.P. Minge, Parisiis 1865, kol. 11-148.
12. Averroes, *Commentarium in Metaphysicam Aristotelis*, Venetiis apud Iunctas 1572.
13. Boethius, *De Trinitate*, w: *Patrologia Latina*, t. 64, oprac. J.P. Minge, Parisiis 1867, kol. 1247-1256.
14. Eustratius, *In Ethicam Nicomacheam*, oprac. H.P.F. Mercken, w: H.P.F. Mercken, *The Greek Commentaries on the Nicomachean Ethics of Aristotle in the Latin Translation of Robert Grosseteste, Bishop of Lincoln*, t. 1: *Eustratius on Book I and the Anonymous Scholia on Books II, III and IV*, Brill, Leiden 1973, s. 3-371.

15. Heymericus de Campo, *Problemata inter Albertum Magnum et Sanctum Thomam ad utriusque opinionis intelligentiam multum conferentia*, oprac. Arnoldus Dammonis de Remmerzualis, Coloniae opera et impensis Johannis Landensis 1496.
16. Ioannes Duns Scotus, *Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis: Libri I-V*, oprac. R. Andrews, G. Etzkorn, G. Gál, R. Green, F. Kelley, G. Marcil, T. Noone, R. Wood, St. Bonaventure, New York 1997.
17. Matthias de Zydlovo, *Quaestio disputata „Utrum anima sit subiectum scientiae libri De anima vel non”*, oprac. M. Stanek, Ł. Tomanek, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 2018, 16/51, s. 171-178.
18. Paulus Venetus, *Expositio in VII librum Metaphysice Aristotelis*, oprac. G. Galluzzo, w: G. Galluzzo, *The Medieval Reception of Book Zeta of Aristotle's Metaphysics*, t. 2: *Pauli Veneti Expositio in duodecim libros Metaphysice Aristotelis, Liber VII*, Brill, Leiden-Boston 2013, s. 29-579.
19. Porphyrius, *Isagoge*, oprac. L. Minio-Paluelo, B.G. Dod, w: *Aristoteles Latinus* I 6-7, Desclée de Brouwer, Bruges-Paris 1960, s. 5-31.
20. Themistius, *In Aristotelis librum Δ paraphrasis*, oprac. S. Landauer, Berolini typis et impensis Georgii Reimeri 1903.
21. Thomas de Aquino, *Sentencia libri De anima*, oprac. Taurini 1959, URL: <https://www.corpusthomicum.org/can1.html> (dostęp: 29.04.2021).

II Opracowania

1. Kuksewicz Z., *Albertyzm i Tomizm w XV wieku w Krakowie i Kolonii. Doktryna Psychologiczna*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
2. Tenże, *Opis rkp. BJ 2118* (nieopublikowany maszynopis należący do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
3. Markowski M., *Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim: studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
4. Tenże, Włodek Z., *Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
5. Palazzo A., «*Plato dicit quod formae dantur secundum merita materiae*»: la fortuna di una sentenza platonica nelle opere di Eckhart, w: *L'Antichità classica nel pensiero medievale. Atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero*

Medievale (SISPM). Trento, 27-29 settembre 2010, red. A. Palazzo, Brepols, Turnhout 2011, s. 341-372.

6. Stanek M., Tomanek Ł., *Maciej z Szydłowa i jego kwestia o przedmiocie nauki o duszy*, „*Studia Antyczne i Mediewistyczne*”, 2018, 16/51, s. 161-169.